

УДК 378.14:004

Биченко Сергій

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

РОЗВИТОК STEM-КОНЦЕПЦІЇ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація. Статтю присвячено аналізу сучасного стану розвитку STEM-концепції в Україні. Показано, що важливим кроком до модернізації системи освіти в Україні стало упровадження Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), що сприяє підготовки фахівців нової генерації. Розкрито перспективи реалізації STEM-освіти, серед яких, зокрема: розробка серії відеоматеріалів зі STEM-освіти для вчителів; розробка нового змісту STEM-освіти для здобувачів загальної та позашкільної освіти; підготовка рекомендацій з використання STEM-методик; створення бази закладів освіти, які розвиватимуть STEM-освіту. Уточнено напрями реалізації STEM-освіти: інтегровані, міжпредметні навчальні програми; робототехніка та інженерні розробки; «розумні пристрої» Інтернету речей; 3D-моделювання.

Ключові слова: STEM; STEM-концепція; STEM-освіта.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток новітніх технологій об'єктивно впливає на становлення підрастаючого покоління, що зумовлює необхідність упровадження інноваційних освітніх практик, які враховують потреби й особливості сучасних школярів і зорієнтовані на підготовку особистості до подальшого успішного життя в умовах динамічних соціальних змін [1], зокрема, упровадження STEM-освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перспективи STEM-освіти розглядають у своїх дослідженнях науковці, педагоги-практики Н. Балик, Л. Білоусова, С. Галата, О. Дзюба, О. Кузьменко, Н. Лимонова, Н. Морзе, О. Патрикєєва, І. Савченко, І. Сліпухіна, О. Стрижак, В. Черноморець, Г. Шмигер та інші. Учені висвітлюють принципи ефективної реалізації STEM-освіти [2]; концептуальні засади впровадження STEM-освіти в Україні [3]; технологію STEM як засіб реформування освітньої системи України [4]; напрями реалізації STEM в освітніх закладах України [5] і багато іншого. Вітчизняні учені, керівники закладів освіти, вчителі-практики зазначають, що на сьогодні STEM є широко обговорюваним напрямом в Україні, який упевнено набирає все більшої популярності не тільки в освітньому середовищі, а й є фокусом на міжнародних бізнес-форумах, в IT-сфері, адже стрімко зростає потреба саме в STEM-фахівцях, що володіють не тільки теоретичними знаннями, а й практичними навичками роботи із складними технологічними процесами, об'єктами [6].

Метою статті є аналіз сучасного стану розвитку STEM-концепції в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Упровадження STEM-освіти в Україні закріплено Концепцією розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), розробка якої є важливим кроком до модернізації системи освіти в Україні.

Основною метою STEM-концепції є сприяння розвитку природничо-математичної освіти як основи конкурентоспроможності та економічного зростання нашої держави, формування новітніх компетентностей громадян, підготовки фахівців нової генерації, здатних до засвоєння знань і розроблення та використання новітніх технологій [7]. Згідно з Концепцією навчальні STEM-методики та навчальні STEM-програми спрямовані на формування компетентностей школярів, актуальних на сучасному ринку праці, а саме:

- когнітивних навичок — пізнавальних здібностей, що забезпечують можливість оброблення інформації,

формування уваги, пам'яті, аналітичного, критичного мислення і креативних якостей;

- навичок інтерпретації та аналізу даних;
- інженерного мислення — виявлення та розв'язання складних проблем на основі аналізу даних; пошук рішень, їх оцінювання та втілення найефективнішого рішення за допомогою технічних засобів;
- науково-дослідницьких навичок;
- алгоритмічного мислення та цифрової грамотності;
- креативних якостей та інноваційності;
- технологічних навичок;
- навичок комунікації [8; 9].

У цьому ракурсі до кінця 2023 року заплановано є розробка, зокрема: циклів відеолекцій для вчителів фізики, математики і початкових класів зі STEM-освіти, а також нового змісту STEM-освіти для здобувачів загальної та позашкільної освіти. До 2025 року планується здійснити дослідження та підготовку рекомендацій з використанням методик STEM-освіти в закладах освіти. Водночас, відповідно до STEM-концепції планується створення бази даних закладів освіти, які розвиватимуть напрям STEM: організація конференцій, семінарів, літніх шкіл з проблеми використання методик STEM-освіти; проведення конкурсів, турнірів, олімпіад та інші заходів для здобувачів освіти; підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань використання методик STEM-освіти і багато іншого [7-9].

Наприклад, у ракурсі популяризації STEM-освіти Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди розроблено і запроваджено регіональну освітню програму підвищення кваліфікації вчителів та керівників закладів загальної середньої освіти за темою «STEM технології в освіті» (<https://ipohnpu.in.ua/institut-pislyadiplomnoi-osviti/>). Метою підвищення кваліфікації педагогів і керівників закладів загальної середньої освіти є удосконалення їх методологічної та теоретичної професійної компетентності; поглиблення знань інноваційних

концепцій навчання, зокрема STEM-освіти; ознайомлення із засобами STEM-навчання. Під час підвищення кваліфікації педагогічні працівники ознайомлюються із практичними питаннями реалізації STEM-освіти у практиці роботи навчально-виховного закладу середньої освіти, зокрема, розробляються авторські STEM-проекти, досліджуються ігрові технології в STEM-освіті тощо. Крім того в Університеті, на кафедрі інформатики, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проходять STEM-підготовку в межах курсу «Технології STEAM освіти. Робототехніка». Метою викладання навчальної дисципліни «Технології STEAM освіти. Робототехніка» є:

- ознайомлення майбутніх вчителів з передовими педагогічними технологіями, способами реалізації міждисциплінарних зв'язків;
- формування базових знань інноваційних концепції навчання, зокрема, STEAM-освіти;
- ознайомлення з базовими принципами проектування та розробки робототехнічних систем;
- формування вмінь та навичок реалізації міждисциплінарного підходу в шкільній практиці у форматі STEAM-освіти.

Науковці Н. Балик, О. Барна, Г. Шмигер звертають увагу, що STEM-освіта надає змоги якнайкраще реалізувати інтегрований, міждисциплінарний і проєктний підходи до навчання, посилюючи, з одного боку, дослідний і науково-технологічний потенціал здобувачів освіти [10], а з іншого боку — комплексно формуючи ключові фахові і соціально-особистісні компетентності здобувачів, які у подальшому визначатимуть їх конкурентну спроможність на актуальному ринку праці, зокрема [11]:

- готовність до розв'язання комплексних задач (проблем);
- уміння “бачити” проблему, визначати шляхи її вирішення;
- уміння “розуміти” нову точку зору, але водночас, уміння відстоювати власну позицію;
- оригінальність мислення (відхід від шаблону);

- здатність до перегруповування ідей та зв'язків, абстрагування або аналізу, конкретизації або синтезу;
- розвиток критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, здійснення інноваційної діяльності тощо.

Упровадженням загальної стратегії розвитку та адвокації STEM-освіти в Україні; розробкою концептуальних, нормативно-правових, науково-методичних засад STEM-освіти; забезпеченням науково-методичного супроводу експериментальної інноваційної діяльності на базі закладів освіти, які запроваджують STEM-напрями; аналізом процесу розбудови та динаміки розвитку STEM-освіти; наданням науково-методичної, практичної допомоги закладам освіти, які сприяють реалізації напрямів STEM-освіти; організацією та проведенням освітніх STEM-заходів; поширенням досвіду та здобутків STEM-освіти тощо в Україні займається Інститут модернізації змісту освіти. У цьому ракурсі на особливу увагу заслуговує уточнені Інститутом напрями реалізації STEM, серед яких виокремлено [12]:

- інтегровані, міжпредметні навчальні програми;
- робототехніка та інженерні розробки;
- «розумні пристрої» Інтернету речей;
- 3D- моделювання.

Реалізація окреслених напрямів передбачає формування нового інформаційно-освітнього середовища навчання сучасних сучасних школярів, з вільним доступом до освітніх ресурсів і створенням сприятливих умов для навчання – Science is fun.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Таким чином, аналіз стану розвитку STEM-концепції в Україні засвідчує перспективність STEM-освіти і подальших наукових розвідок набуває питання визначення особливостей реалізації STEM-освіти в початковій школі, оскільки саме на цей освітній період припадає інтенсивний розвиток пізнавальної сфери школяра, відбувається становлення багатьох вольових якостей особистості.

Список використаних джерел

1. Андрієвська В. М., Білоусова Л. І. Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти. *Фізико-математична освіта : науковий журнал*. Суми. 2017. Вип. 4 (14). С. 13–17. URL: <http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5960>
2. Бирка М. Ф. Бар'єри, виклики та принципи ефективної реалізації STEM-освіти в Україні. *Наук. зап. Малої акад. наук України. Серія: Педагогічні науки*. Київ, 2018. Вип. 13. С. 6–24.
3. Бутурліна О. Концептуальні засади впровадження Stem-освіти в Україні. *Гілея: наук. вісн.* Київ, 2020. Вип. 154. С. 154–158.
4. Поліхун Н. І., Сліпучіна І. А., Чернецький І. С. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2017. № 3. С. 5–9.
5. Атаманчук П. С., Форкун Н. В. Впровадження елементів STEM-освіти в освітній процес. *Наукові записки*. Кропивницький, 2019. Вип. 179. С. 15–24.
6. Гончарова Н. О. STEM-освіта в Україні: реалії та перспективи. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/>
7. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text>
8. Уряд ухвалив концепцію розвитку stem-освіти до 2027 року. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-uhvaliv-konceptsiyu-rozvitku-stem-osviti-do-2027-roku>
9. Оприлюднено план заходів щодо реалізації концепції розвитку STEM-освіти до 2027 року. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-plan-zahodiv-shodo-realizaciyi-konceptsiyi-rozvitku-stem-osviti-do-2027-roku>
10. Балик Н., Барна О., Шмигер Г. Впровадження STEM-освіти у педагогічному університеті. *STEM-освіта: шляхи впровадження, актуальні питання та перспективи. «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи»* (9–10 листопада 2017). URL: <https://core.ac.uk/reader/222804600>
11. Барна О., Балик Н. Впровадження STEM-освіти у навчальних закладах: етапи та моделі. *STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес*. Тернопіль, 2017. URL: <http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/4559/1/Barna.pdf>
12. Відділ STEM-освіти. URL: <https://imzo.gov.ua/pro-imzo/struktura/viddil-stem-osviti/>

DEVELOPMENT OF THE STEM CONCEPT IN UKRAINE: REALITIES AND PERSPECTIVES

Bichenko S., Andriievska V.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the current state of development of the STEM concept in Ukraine. It is shown that an important step towards the modernization of education in Ukraine was the introduction of the Concept of the Development of Science and Mathematics Education (STEM-education), which contributes to the training of a new generation of specialists capable of acquiring knowledge and developing and using the latest technologies. Prospects for the implementation of STEM education were revealed, including, in particular: the development of a series of video materials on STEM education for teachers of physics, mathematics and elementary grades; development of new content of STEM education for students of general and extracurricular education; preparation of recommendations on the use of STEM methods; creation of a base of educational institutions that will develop STEM education. The areas of implementation of STEM education have been specified: integrated, interdisciplinary curricula; robotics and engineering developments; "smart devices" of the Internet of Things; 3D modeling.
Keywords: STEM; STEM concept; STEM education.